

MATN VOSITASIDA YOZMA NUTQ MALAKASINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Olimjon Eshimbetov

Toshkent gumanitar fanlari universiteti o'qituvchisi
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doctori PhD

Nodira Saparboyeva

Nukus shahar 31-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8126427>

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarda matn vositasida o'quvchilarning yozma nutq malakasini o'stirish usullari. Turli xil interaktiv o'yinlar va ularni ta'lim jarayonida maqsadli qo'llashning interaktiv jihatlari tadqiq qilindi. ayniqsa, matn vositasida o'quvchilarning bog'langan nutq malakasini rivojlantirish usullariga alohida e'tibor berildi.

Kalit so'zlar: Diktant, matn, nutq, metod, tasavvur, interaktiv, pedagogik texnologiya, tallafuz, talqin, tasvir, bayon qilish madaniyati, yozma nutq, taassurot.

METHODS OF DEVELOPING WRITTEN SPEECH SKILLS IN THE MEDIA OF TEXT

Abstract. In the article, there are ways to increase students' written speech skills through text. Interactive aspects of various interactive games and their purposeful use in the educational process were studied. In particular, special attention was paid to the methods of developing students' connected speech skills through the medium of text.

Key words: Dictation, text, speech, method, imagination, interactive, pedagogical technology, pronunciation, interpretation, image, narrative culture, written speech, impression.

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В СРЕДСТВАХ ТЕКСТА

Аннотация. В статье представлены способы повышения навыков письменной речи учащихся посредством текста. Изучались интерактивные аспекты различных интерактивных игр и их целенаправленное использование в учебном процессе, в частности, особое внимание уделялось методам развития связанных речевых навыков учащихся средствами текста.

Ключевые слова: Диктант, текст, речь, метод, воображение, интерактив, педагогическая технология, произношение, интерпретация, образ, повествовательная культура, письменная речь, впечатление.

Uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchi qobiliyat va imkoniyati, o'ziga xos individual psixik xususiyatlari va ijodiy-ilmiy layoqatini yaxlit holda malakaviy jihatdan shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Nazariy bilim hamda amaliy ko'nikma orasidagi munosabat uzviyligini hosil qilish aynan mutaxassisdan maxsus tayyorgarlikni taqozo qiladi. Binobarin, "muvaqqat asab rishtalari hayvonot olami va insonda mavjud universal fiziologik hodisa sanaladi. Ayni paytda, joriy holat psixologik mohiyatga intiladi: tasavvur, taassurot hamda tafsilotlararo uyg'unlik jozib assotsiatsiyani jilvalantiradi" [1]. Unda so'z va tushuncha, tuyg'u va mushohada, tasvir va tahlil o'rtasida muayyan bog'lanish darajasi hosil bo'ladi. To'g'rirog'i, ifoda hamda yozuv muntazamligi shaxs ma'naviyati va ma'rifatini birlashtirish kafolati, bosqichma-bosqich rivojlantiriladigan layoqat nutqiy faoliyatga tutashadi. Shu ma'noda, onglik va faollikni bir-biriga

aloqalantirish ijodiy uzvlarni barqarorlashtirishga xizmat qiladi. O'qitish uslubiyatida izchillik matn yordamida amalga oshirishini hisobga olsak, masala mohiyati oydinlashadi.

Matn – kitobxonga ta'sir o'tkazishning eng qulay va samarador vositasi, unda inson og'zaki hamda yozma nutq uzluksizligini mustahkamlash imkoniyati mavjud. Binobarin, ma'no butunligida “intellekt ruhiyat hamda dunyoqarash jipsligini” [2] tayin etadi. Jarayon bir nechta bosqichdan iborat: axborot darajasi, nazariy ma'lumot miqyosi, til amaliyotini o'zlashtirish saviyasi, mustaqil fikrlash madaniyati. Aslida joriy qatlamlar har bir talabada o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Idrok etish mezonini va ma'rifiy ilg'am tafovuti inson dunyoqarashida o'zgachalanadi. To'g'rirog'i, o'qituvchi har bir yigit-qizning ham nazariy bilim malakasi, ham amaliy lug'at jamg'armasini nazorat qiladi.

Matn – mustaqil ijodiy jarayon hosilasi, u mashg'ulotlararo aloqani tiklaydigan universal mohiyatga daxldor.

VATAN

Vatan bu – ajdodlarimiz hoki yotgan zamin. Vatan bu – bizni kamolga yetkazgan makon, vatan bu – bolalarimiz unib-o'sadigan o'lkadir. Vatanning har bir qarich yeri biz uchun muqaddasdir. Bu aziz diyori haqida qancha gapirsak shuncha kamdir. Bu ulug' zamin qanchadan-qancha buyuk shaxslarni voyaga yetkazgan. Bularga misol qilib: Alisher Navoiy, Zahiriddin Myhammad Bobur, Ulug'bek, Al Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Imom al-Buxoriy, Amir Temur, Jaloliddin Mangberdi, To'maris, Shiroq va shu kabi yana ko'plab siymolarni aytib o'tish mumkin. Keyingi ijodkorlardan Cho'lpon, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Behbudiy, G'ofur G'ulom, Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf va yana boshqa ko'plab taniqli yozuvchilar bor. Ularning har biri yurt madhini yurakdan kuylashgan. Masalan, Bobur bobomizni olaylik, bu ulug' zot umr bo'yi yurt sog'inchi bilan yashagan. Yurtining bir siqim tuprog'iga zor yashagan. O'zi shoh bo'lsada yurt gadosi bo'lgani haqida she'rlar bitgan.

Toleyim yo'qki jonimg'a balolig' bo'ldi,

Har ishnikim ayladim xatolig' bo'ldi.

O'z yerim qo'yib Hind sori yuzlandim,

Yo rab netay bu ne yuz qarolig' bo'ldi.

Deya o'zining shohlikdagi g'ariblik tuyg'ularini bayon qilib bitgan.

MIF VA AFSONALAR

Mif va afsonalar har bir xalqning o'ziga xos bir madaniy merosi bo'lib hisoblanadi. “To'maris”, “Qayumars”, “Shiroq” va yana boshqa ko'plab afsonalar mavjud. Bular orasidagi “To'maris” afsonasidagi bosh obraz To'maris el tinchligi, yurt ozodligi, xalq farovonligi uchun mardonavor kurashgan jasur ayoldir. Bu mard ayol Kir II bilan yurt ozodligi uchun kurashadi. Janglarning birida Kir II To'marisning o'g'li Spitamenni asirlikka oladi va To'marisga shart qo'yadi: “Agar sen taslim bo'lsang o'g'ling omon qolur, agar bo'yin tovlasang o'lur”, - deydi. Bechora ona ikki o't orasida qoladi. Bir tarafda ota-onasi, o'zi, turmush o'rtog'i, xalqi va farzandi unib o'sgan vatani, bir tomonda o'zi jondan suygan aziz farzandi. Bu ayol ikki o't orasidan vatani tanlaydi. Uning ko'z oldida o'g'lini o'ldirishadi. Shunda ham ona o'zini yo'qotib qo'ymaydi va dushmanini yer tishlatadi. Bizning ajdodlarimiz orasida mana shunday dovyurak ayollarimiz ham bor. Biz ularga mos farzand bo'lishimiz shart. Bu bizning muqaddas burchimizdir. Biz shundayin afsonaga teng ayolning avlodlari ekanimizdan mag'rurlanmog'imiz darkor[3].

BUGUNGI KUN KINOSI QANDAY BO'LISHI KERAK

Bugungi kunda yoshlarimizga ibratli bo'ladigan filmlarning yaratilishi kinolarning saviyasini oshiradi. Albatta, ish bor joyda kamchilik ham bo'ladi. Kamchiliksiz biror narsa yo'q. Shunday filmlar borki, kinoning yutuqlari kamchiliklarini o'z-o'zidan bartaraf qiladi. Kino, avvalo, dolzarb masalalarini ko'tarib chiqishi shart. Kinoda ko'zlangan maqsad va g'oya aniq yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bu esa kinoning katta yutug'iga sabab bo'ladi. Aktyor o'zining insoniylik va aktyorlik mahoratini ishga solib filmni ijro etishi kerak. Aktyor ijro etuvchi roli orqali omma yuragidan joy oladi. Biror-bir aktyorning roli jamiyatda o'rniga ega bo'lmasligi mumkin. Lekin, keltiradigan zarari katta bo'lishi mumkin. Mana shunday vaziyatlarni aktyor mahorat bilan ijro qiladi. Har bir kinoda aytiladigan gap, aniq maqsad va xulosa bo'lishi shart. Bugungi kun tobora rivojlanib bormoqda. Hayotimizni internet o'rab olgan davrda yashayapmiz. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, bugungi kun tomashabini uchun ibrat bo'luvchi, jiddiy mavzudagi kinolar yaratish zarur[3] .

TEATR BU – IBRATXONADUR

Teatr deganda, avvalombor, san'atning kattakon bir turini tushunamiz. Shu bilan bir qatorda teatr tomosha, spektaklning o'zi: tomosha ko'rsatadigan joy, spektakl qo'yiladigan bino ham tushiniladi. Hech bir san'at teatr o'rnini bosolmaydi. Chunki, teatrda tomoshabin bir guruh iste'dodli kishilar bilan birvarakayiga jonli muloqotda bo'ladi. Sahna asarining ta'siri juda kuchli. Teatr san'ati hayotni, voqea-hodisalarni turli kurashlar va ziddiyatlarni, xatti-harakatlarda, aktyor ijrosi orqali aks ettiradi. Bunda yozuvchi tomonidan yozilgan pyesa yoki librettoga tayaniladi. Pyesani rejissyor sahnalashtiradi. Rollarni aktyorlarga taqsimlab beradi, ular bilan mashqlar o'tkazadi, rassom, libos tikuvchi va boshqalar bilan ish olib boradi. Pirovardida ko'pchilik bo'lib tayyorlangan sahna asari tomoshabinlarga ko'rsatiladi. Teatr san'atining turlari ko'p. Bulardan drama teatri, opera teatri, balet, musiqali drama, musiqali komediya, operetta, yosh tomoshabinlar teatri, qo'g'irchoq teatri, radio teatri, televizor teatri, estrada teatri, maydon teatri. Uning asosiy janrlari drama, komediya, tragediya[3] .

Yuqoridagi matnlar orqali o'quvchilarda yozma nutqidagi imloviy xato tekshirish mumkin.

REFERENCES

1. Pavlov I.P. Poln. Sobr. soch. T. 3. kn. 2. – M.: 1977. – S. 325.
2. Ganelin SH.I. Didakticheskiy printsip soznatelnosti. – M.: Izd-vo Akademii pedagogicheskix nauk RSFSR, 1961. – S. 12.
3. Internet materiallari.